

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد الصديق بن يحيى - جيجل
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

الرقم: 2021/38

شهادة مشاركة

يسر عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ورئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي أن يقدم هذه الشهادة إلى:
ط.د بلعربي محمد أيوب (جامعة خميس مليانة) - ط.د أوزقرو عبد المجيد (جامعة بجاية)

على مشاركته العلمية بتقديم مدخلة بعنوان: " واقع المراقبة الطبية في الأندية الرياضية لكرة القدم بولاية عين الدفلى
وذلك ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني الافتراضي: "الإصابات الرياضية بين التحديات الوقائية والعلاج الفعال"
والذي نظم يوم 28 جوان 2021

مع تمنياتنا لكم بالمزيد من النجاح والتفوق

د. بوزكرية فوزي

رئيس الملتقى
د. بوزكرية فوزي

د. قهلوز مراد

رئيس اللجنة العلمية
د. قهلوز مراد

السعيد شوقي

عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
جامعة محمد الصديق بن يحيى
شكورا أسيل شوقي

جامعة محمد الصديق بن يحيى- جيجل
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للطب الرياضي
الملتقى العلمي الوطني الثاني الافتراضي

"الإصابات الرياضية بين التحديات الوقائية والعلاج الفعال"

➤ الاسم واللقب والرتبة العلمية للباحث الأول: بلعربي محمد أيوب (طالب دكتوراه)
➤ مؤسسة الإنتماء للباحث الأول: جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة
➤ البلد: الجزائر
➤ البريد الإلكتروني: mohamed.belarbi@univ-dbkm.dz
➤ رقم الهاتف: 0558 71 26 66

➤ الاسم واللقب والرتبة العلمية للباحث الثاني: أوزقزو عبد المجيد (طالب دكتوراه)
➤ مؤسسة الإنتماء للباحث الثاني: جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية.
➤ البلد: الجزائر
➤ البريد الإلكتروني: abdelmadjid.ouzougzou@univ-bejaia.dz
➤ رقم الهاتف: 0554 64 01 14

➤ محور المداخلة: المحور الثالث: المراقبة الطبية الدورية للرياضي

➤ عنوان المداخلة: واقع المراقبة الطبية في الأندية الرياضية لكرة القدم بولاية عين الدفلى.

ملخص البحث:

تهدف هذه الدراسة لمعرفة واقع المراقبة الطبية داخل أندية عين دقلى لكرة القدم، وذلك من خلال كشف الأسباب التي أدت إلى إهمال المراقبة الطبية في القسم الثاني والقسم الثالث في ولاية عين دقلى ومعرفة وجود الفحوص الدورية من عدمها بالإضافة إلى معرفة الإمكانيات المادية والبشرية المرتبطة بالمراقبة الطبية والصحية، عن طريق تسليط الضوء على المراقبة الطبية بمختلف جوانبها وواقعها في النوادي الرياضية في ولاية عين دقلى والتطرق إلى كل من الطب الرياضي، الإصابات الرياضية وإبراز أهميتهما وعلاقتها بوصول هذه الأندية إلى تحقيق أهدافها والتطرق إلى مخاطر إهمال المراقبة الطبية داخل النوادي، استعمل الباحث المنهج الوصفي بحيث تكونت عينة البحث من 80 لاعب من أندية القسم الثاني محترف والقسم الثالث في ولاية عين دقلى. وتمثلت نتائج البحث في:

- 1- غياب الوعي بأهمية المراقبة الطبية لدى مسؤولي النوادي الرياضية أدى إلى إهمال المراقبة الطبية.
- 2- أغلب أندية كرة القدم بولاية عين دقلى لا تقوم بإجراء الفحوص الطبية الرياضية الكافية للاعبينها.
- 3- أغلب أندية كرة القدم بولاية عين دقلى لديها نقص في الإمكانيات المادية والموارد البشرية.

الكلمات المفتاحية: المراقبة الطبية، الفحوص الدورية، الطب الرياضي، كرة القدم.

L'objectif de cette recherche c'est de savoir la réalité de contrôle médicale au sein des clubs d'Ain defla .et cela en révélant les raisons qui ont mené à la négligence de contrôle médicale au niveau des clubs de deuxièmes et troisièmes division à Ain defla et ce travail nous permis de savoir aussi si les tests médicaux périodiques existe vraiment ,et nous mène aussi cette recherche à connaitre les moyens matériels et humains qui sont lies aux tests médicaux et sanitaires en basant sur le contrôle médical en prenant tous ses côtés et sa réalité à l'intérieur des clubs sportifs au niveau de la willaya de Ain defla en touche les différents aspects comme la médecine sportif ,les blessures sportifs ,toute en montrant leurs importances et leurs relation qui mènent les clubs à réaliser leurs objectifs ,et on touche aussi les dangers qui suivent l'abandonnement de contrôle médicaux au sein des clubs Le chercheur utilisait la méthode descriptive en prenant un échantillon de recherche qui contient 80 joueurs qu'ils appartiennent aux clubs de ligue 2 et les clubs de la 3^{ème} division toujours au niveau de la willaya de Ain defla.

Les résultats de recherche sont :

- 1/ avoir un manque au niveau de conscience de l'importance médical chez les responsables des clubs sportifs suscite la négligence de contrôle médical.
- 2/la majorité des clubs de football à Ain defla ne font plus ce contrôle d'une manière complète à ses joueurs.
- 3/ la majorité des clubs de football à Ain defla ont des lacunes au niveau de matériel et les ressources humains.

Les mots clés: contrôle médical, Les tests périodiques, La médecine sportive, Le football

1- الإشكالية:

منذ سالف العصور أبدى العلماء أهمية كبيرة للمواضيع الصحية بشكل عام، موقنين بأن العقل السليم في الجسم السليم، وأن الإنسان المريض لا يستطيع أن يخدم المجتمع بشكل كاف وعليه ساهمت مؤهلات الطب والعلوم الصحية على حد سواء بإنشاء جيل جديد قوي البنية، يقاوم ظروف الحياة، وازداد الاهتمام بالرياضة لكونها أصبحت من أهم المميزات المدنية الحديثة، فبرز الطب الرياضي الذي هو ميدان الاعتناء بصحة الرياضي، والمحافظة عليه ومراقبته، وبما أن الأندية الرياضية تعتبر ميدان من ميادين التي تجرى فيها أهداف النشاط الرياضي، وبما أن اللاعب في حاجة ماسة للحفاظ عليه، وجب على المتخصصون في مجال الطب الرياضي مسؤولية الرعاية الطبية المتكاملة للممارسين للأنشطة الرياضية، وهذه الرعاية الطبية للرياضيين لا تتوقف عند حد تقديم الرعاية العلاجية للاعبين المصابين وإعادة تأهيلهم فحسب بل تتضمن أيضا اتخاذ الإجراءات الوقائية من حدوث الإصابات.

ومما لا شك فيه أن التربية الصحية تعتبر إحدى واجبات المدربين والمسيرين ورؤساء الفرق، ولهذا على المعنيين أن يحافظوا على صحة وسلامة لاعبيهم، ووقايتهم من كل أسباب الحوادث بشتى الطرق والوسائل، ومن هذه الطرق المتابعة الطبية التي قد تعمل على الحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين ووقايتهم من كل الحوادث والأمراض التي قد تصبح نتائجها مزمنة ذات تأثير مؤكد في هبوط مستوى أداء اللاعبين، وكذلك تسمح للمدرب والإدارة والفوج الطبي من حماية اللاعبين من التعرض لإصابات، وكذلك حماية أنفسهم من تحمل مسؤولية الحوادث التي قد تصيب اللاعبين، لذلك من الضروري أن يفرض الطب الرياضي نفسه في رياضة كرة القدم.

ويعتبر الفحص الطبي الدوري وسيلة ضرورية لكثير من الممارسين لهذه الرياضة والذين يواجهون خوف كبير، يتمثل في هاجس خطر التعرض للإصابات الرياضية التي قد تهدد مستقبلهم، إذ تعتبر الإصابات الرياضية كثيرة في ميدان الممارسة الرياضية عامة، فكل منطقة أو جزء من أجزاء جسم اللاعب معرضة للإصابات الخطيرة، هذا الخطر الذي يواجهه اللاعبين والرياضيين بصفة عامة، ويساهم الفحص الطبي الدوري بصفة كبيرة في التقليل وعلاج هذه الإصابات بفضل التطور الكبير الذي يمس قطاع الطب الرياضي، حتى يتم ضمان صحة وسلامة الرياضي من المخاطر ومنع الإصابات والحوادث .

إن مسؤولية ضمان صحة وسلامة الرياضي أو اللاعب من المخاطر تقع بالدرجة الأولى على المدرب والإدارة والفوج الطبي، ولذا فإن استمرار ونجاح العمل على مستوى الأندية مرهون بالحفاظ على سلامة اللاعبين وما يقع لهم من أخطار وحوادث.

من هذا المنطلق كانت الأندية الرياضية وبشكل خاص أندية عين الدفلى محور دراسة الباحث، إذ قمنا بهذه الدراسة بغية معرفة الواقع الذي تعيشه المراقبة الطبية في الأندية الرياضية في الأقسام الدنيا، لذلك أردنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على التساؤل الآتي:

- ما هو واقع المراقبة الطبية والرياضية في الأندية الرياضية التابعة لرابطة عين دفلى لكرة القدم ؟

ومن هذا التساؤل العام يمكننا طرح التساؤلات الفرعية التالية:

1. ما هي الأسباب التي أدت إلى إهمال المراقبة الطبية في أندية الأقسام الدنيا ؟
2. هل المراقبة الطبية داخل نوادي كرة القدم بولاية عين دفلى تعاني من غياب الفحوص الدورية ؟
3. هل الأندية الرياضية لكرة القدم بولاية عين دفلى تتوفر على الإمكانيات المادية والموارد البشرية المساعدة على المراقبة الطبية للاعبين ؟

2- فرضيات البحث:

أ- الفرضية الرئيسية: المراقبة الطبية والرياضية في الأندية الرياضية التابعة لرابطة عين دفلى لكرة القدم تعيش حالة إهمال ونقص في الموارد المادية والبشرية.

ب- الفرضيات الجزئية:

1. غياب الوعي بأهمية المراقبة الطبية لدى مسؤولي النوادي الرياضية أدى إلى إهمال المراقبة الطبية.
2. أغلب أندية كرة القدم بولاية عين دفلى لا تقوم بإجراء الفحوص الطبية الرياضية الكافية للاعبينها.
3. أغلب أندية كرة القدم بولاية عين الدفلى لديها نقص في الإمكانيات المادية والموارد البشرية.

3- أهداف البحث:

يهدف هذا البحث لدراسة واقع المراقبة الطبية داخل أندية عين دفلى لكرة القدم، وذلك من خلال معرفة الأسباب التي أدت إلى إهمال المراقبة الطبية في الأقسام السفلى ومعرفة مدى وجود الفحوص الدورية من عدمها بالإضافة إلى معرفة الإمكانيات المادية والبشرية المرتبطة بالمراقبة الطبية والصحية.

4- تحديد المفاهيم والمصطلحات:

- **الطب الرياضي:** هو الطب الذي يهتم بالرياضة والرياضيين وهو احد العلوم التي تهتم وتدرس الحالة الصحية والخصوصيات المورفولوجية للعضو السليم تبعا للنشاط البدني والرياضي وقد عرفه الباحث cailles bert

بقوله انه يعمل على الاختيار , التوجيه, المراقبة, وعلاج الرياضيين (bormer, W heipertzid, 1990, p. 14)

المراقبة الطبية: هي عبارة عن العلاج النوعي لحالات المرض أو العجز للاعبين وتختلف من حالة لأخرى وتشتمل على المتابعة الدورية للحالة ورعايتها طوال فترة العلاج (البصري, إبراهيم, 1976, صفحة 07)

الفحص الطبي الدوري: نعني به مراقبة وتقييم التغيرات الناجمة بعد القيام بنشاط رياضي معين ويجرى للاعبين في مرحلة تدريبية ويشمل جوانب متعددة. ويقوم بالفحص الطبيب ويتناول الفحص الجوانب التالية:
-التاريخ الصحي للاعبين ويقصد به دراسة الحالة الصحية الماضية فيما يتعلق بأي أمراض سابقة أو تطعيم أو حوادث سابقة.

-الكشف عن جميع أجهزة الجسم وأجزائه.

-السجلات الصحية: وهي تلك السجلات يدون الطبيب فيها كل ما يتعلق بالحالة الصحية للاعبين.

-الاختبارات النفسية، يقاس مستوى ذكاء اللاعبين وسلوكهم (أسامة، رياض، 2002، صفحة ص193)

كرة القدم: كرة القدم هي رياضة جماعية، تمارس من طرف جميع الناس كما أشار إليها رومي جميل، كرة القدم قبل كل شيء رياضة جماعية يتكيف معها كل أصناف المجتمع. (رومي، جميل، 1986، الصفحات 50-52)

5-منهج الدراسة وإجراءاته الميدانية:

5-1 منهج البحث: ونظرا لطبيعة موضوعنا ومن أجل تشخيص الظاهرة وكشف جوانبها، وتحديد العلاقة بين عناصرها (واقع المراقبة الطبية في أندية كرة القدم بولاية عين دقل) تبين أنه من المناسب استخدام المنهج الوصفي وذلك لتماشيه مع أهداف الدراسة فالدراسات الوصفية تهدف إلى تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف معين بالاعتماد على جميع الحقائق وتفسيرها وتحليلها. (بوحوش، عمار، 2001، صفحة 137)

5-2 أدوات الدراسة:

1 الاستبيان: الذي هو أحد أدوات المسح الهامة لتجميع البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة من خلال إعداد مجموعة من الأسئلة يقوم المبحوث بالإجابة عليها، ثم صياغتها في شكل استفسارات محددة، هو أداة من أدوات الحصول على الحقائق والبيانات والمعلومات. (إبراهيم، مروان عبد الحميد، 2000، صفحة 133)

تم تقسيم أسئلة الاستمارة إلى ثلاث محاور، تمثلت في مايلي :

المحور الأول: الوعي بأهمية المراقبة الطبية لدى مسؤولي النوادي، ويتضمن ستة أسئلة (من 01 إلى 06).

المحور الثاني: عدم إجراء الفحوص الطبية الرياضية الكافية، ويتضمن سبعة أسئلة (من 07 إلى 13).

المحور الثالث: نقص في الإمكانيات المادية والموارد البشرية ويتضمن سبعة أسئلة (من 14 إلى 20).

2 أساليب التحليل والمعالجة الإحصائية: بعد مرحلة تفرغ الاستبيانات الصالحة لغايات الدراسة، وبعد

ذلك اعتمدنا على حساب القوانين التالية:

قانون النسبة المئوية: استخدمنا في بحثنا قانون النسب المئوية لتحليل النتائج في جميع الأسئلة بعد حساب

تكرارات كل منها: النسبة المئوية = عدد التكرارات x 100 / العدد الكلي للعينة.

قانون كا² (كاف تربيع): حيث يسمح لنا هذا القانون بمعرفة مدى وجود فروق معنوية في إجابات المبحوثين على أسئلة الاستبيان: كا² = مجموع (ت ن - ت م) / ت ن بحيث تمثل ت م: التكرارات المشاهدة. ت ن: التكرارات النظرية المتوقعة. مستوى الدلالة: 0.05-a درجة الحرية: ن-1، في اختبار كاف تربيع للمتغير الواحد.

6- تحليل ومناقشة النتائج:

6-1- عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الأول: غياب الوعي بأهمية المراقبة الطبية لدى مسؤولي النوادي.

السؤال رقم(01): ما هو سبب عدم تكفل النادي بإصاباتكم ؟

الغرض منه: معرفة سبب عدم تكفل النوادي بإصابة اللاعبين.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
نقص في الجانب المادي	60	%75	1	20	0.05	3.84	دال
اللامبالاة	20	%25					
المجموع	80	%100					

الجدول رقم(01): يمثل أسباب عدم تكفل النادي بإصابة اللاعبين.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول 01 أن مجموع الإجابات عند اللاعبين بأن النقص في الجانب المادي جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/60 أي بنسبة %75، في حين كانت الإجابات باللامبالاة في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/20 أي بنسبة %25.

السؤال رقم(02): هل ترى بأن مدرب الفريق لديه خبرة في مجال الطب الرياضي ؟

الغرض منه: معرفة مدى خبرة المدرب في مجال الطب الرياضي.

الاحتمالات	نعم	لا	المجموع	X ² المح	X ² المح	مستوى الدلالة	درجة الحرية	الدلالة
التكرار	07	73	80	54.45	3.841	0.05	1	دال
النسبة %	8.75%	91.75%	%100					

الجدول رقم (02): يمثل مدى خبرة المدربين في مجال الطب الرياضي.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول 02 أن مجموع الإجابات عند اللاعبين بأن الإجابات ب لا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/73 أي بنسبة %91.25، في حين كانت الإجابات بنعم في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/07 أي بنسبة %8.75.

السؤال رقم(03): إذا كانت الإجابة بلا فهل ترى بأن ذلك أحد أسباب إهمال المراقبة الطبية ؟

الغرض منه: معرفة إذا كان عدم خبرة المدرب في الطب الرياضي من أسباب إهمال المراقبة الطبية.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
نعم	73	100%	1	73	0.05	3.841	دال
لا	00	00%					
المجموع	73	100%					

جدول رقم 3: يمثل علاقة جهل المدرب بالطب الرياضي بإهمال المراقبة الطبية.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول 03 ان مجموع الإجابات عند اللاعبين بأن الإجابات ب نعم جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 73/73 أي بنسبة 100%، في حين إنعدمت الإجابات ب لا. ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاسي المحسوبة 80 اكبر من قيمة كاسي الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (04): هل يقوم النادي بتوعيتكم حول مخاطر الإصابات؟
الغرض منه: معرفة إذا كانت النوادي تقوم بتوعية اللاعبين حول مخاطر الإصابات؟

الاحتمالات	نعم	لا	المجموع	X ² المح	X ² المح	مستوى الدلالة	درجة الحرية	الدلالة
التكرار	62	18	80	24.2	3.84	0.05	1	دال
النسبة %	77.5%	22.5%	100%					

الجدول رقم (04): يمثل مدى قيام النادي بتوعية اللاعبين حول مخاطر الإصابة.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (04) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب نعم جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 62/80 أي بنسبة 77.5%، في حين كانت الإجابات ب لا في المرتبة الثانية بتكرار قدره 18/80 أي بنسبة 22.5%.

يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاسي المحسوبة 24.2 اكبر من قيمة كاسي الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (05): كيف تجد هذه النصائح؟
الغرض منه: معرفة مدى كفاية نصائح النادي للاعبين.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
كافية	05	8.06%	1	43.6	0.05	3.841	دال
غير كافية	57	91.94%					
المجموع	62	100%					

الجدول رقم (5): يمثل مدى كفاية نصائح النادي للاعبين.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (05) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب غير كافية جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 62/57 أي بنسبة 91.94%، في حين كانت الإجابات ب لا في المرتبة الثانية بتكرار قدره 62/05 أي بنسبة 8.06%.

يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 43.6 اكبر من قيمة χ^2 الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (06): في نهاية الموسم هل يقومون بتخصيص برامج ترفيهية صحية لكم؟

الغرض منه: معرفة ما إذا كان الفريق يقوم بتخصيص برامج ترفيهية للاعبين في نهاية الموسم.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	χ^2 المح	مستوى الدلالة	χ^2 المج	الدلالة
نعم	00	00%	1	80	0.05	3.841	دال
لا	80	100%					
المجموع	80	100%					

الجدول رقم (06): يمثل ما إذا كان الفريق يقوم بتخصيص برامج ترفيهية للاعبين في نهاية الموسم.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (06) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب لا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/80 أي بنسبة 100%، في حين انعدمت الإجابات ب لا، يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 80 اكبر من قيمة χ^2 الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

6-2- عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور ثاني: عدم إجراء الفحوص الطبية الرياضية الكافية.

السؤال رقم (07): هل تقام لكم فحوصات طبية في فريقكم؟

الغرض منه: معرفة ما إذا كانت تقام فحوصات طبية في الفرق الرياضية.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	χ^2 المح	مستوى الدلالة	χ^2 المج	الدلالة
نعم	00	00%	80	3.841	01	0.05	دالة
لا	80	100%					
المجموع	80	100%					

الجدول رقم (07): يبين لنا ما إذا كانت تقام فحوص طبية في الفريق.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (07) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب لا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/80 أي بنسبة 100%، في حين انعدمت الإجابات ب نعم. يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 80 اكبر من قيمة χ^2 الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (8): كم عدد الفحوصات التي يقوم بيها الفريق ؟

الغرض منه: معرفة عدد الفحوصات الطبية التي يقوم بيها الفريق.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
فحص 1	80	%100	80	3.841	01	0.05	دالة
أكثر من فحص	00	%00					
المجموع	80	%100					

الجدول رقم (8): يبين عدد الفحوصات الطبية التي يقوم بها الفريق.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (8) ان مجموع الإجابات عند اللاعبين ب فحص واحد جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/80 أي بنسبة 100%، في حين انعدمت الإجابات المتمثلة في أكثر من فحص. ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة ك² المحسوبة 80 اكبر من قيمة ك² الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (9): ما رأيك في الفحوصات الطبية التي يقدمها الفريق؟

الغرض منه: معرفة رأي اللاعبين في الفحوصات الطبية التي يقدمها الفريق.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
كافية	23	%28.75	14.45	3.841	01	0.05	دالة
غير كافية	57	%71.25					
المجموع	80	%100					

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول 09 أن مجموع الإجابات عند اللاعبين بأن الفحوصات الطبية غير كافية جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/57 أي بنسبة 71.75%، في حين كانت الإجابات بأن الفحوصات الطبية كافية في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/23 أي بنسبة 28.25%. ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة ك² المحسوبة 14.45 اكبر من قيمة ك² الجدولة 3.841، ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (10): هل الإدارة تفرض عليكم إجراء الفحوصات الطبية؟

الغرض منه: معرفة ما إذا كانت الإدارة تفرض على اللاعبين إجراء الفحوصات الطبية.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
نعم	00	%00	80	3.841	01	0.05	دالة
لا	80	%100					
المجموع	80	%100					

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول(10) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب لا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/80 أي بنسبة 100%، في حين انعدمت الإجابات المتمثلة ب نعم. ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 80 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم(11): هل تعرضت لمشاكل صحية منذ انضمامك للنادي؟

الغرض منه: معرفة ما اذا كان اللاعبون تعرضوا لمشاكل صحية منذ انضمامهم للنادي.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	χ^2 المح	مستوى الدلالة	χ^2 المج	الدلالة
نعم	70	87.5%	45	3.841	01	0.05	دال
لا	10	12.5%					
المجموع	80	100%					

الجدول رقم(11): يبين ما إذا كان اللاعبون تعرضوا لمشاكل صحية منذ انضمامهم للنادي.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول(11) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب نعم جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/70 أي بنسبة 87.5%، في حين كانت الإجابات ب لا في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/10 أي بنسبة 12.5%، يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 45 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم(12): هل معلوماتكم الصحية متوفرة لدى النادي؟

الغرض منه: معرفة ما إذا كانت المعلومات الصحية للاعبين متوفرة لدى النوادي.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	χ^2 المح	مستوى الدلالة	χ^2 المج	الدلالة
نعم	20	25%	20	3.841	01	0.05	دالة
لا	60	75%					
المجموع	80	100%					

الجدول رقم(12): يبين ما إذا كانت المعلومات الصحية للاعبين متوفرة لدى النوادي.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول(12) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب لا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/60 أي بنسبة 75%، في حين كانت الإجابات بنعم في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/20 أي بنسبة 25%. يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 20 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (13): هل يقوم المدرب بتوعيتكم بأهمية إجراء الفحوص الطبية؟

الغرض منه: معرفة ما إذا كان المدرب يقوم بتوعيتكم بأهمية إجراء الفحوص الطبية.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
دائما	20	25%	17.45	5.991	02	0.05	دالة
أحيانا	23	28.75%					
نادرا	37	46.25%					
مجموع	80	100%					

الجدول رقم (13): يبين ما إذا كان المدرب يقوم بتوعية اللاعبين بأهمية إجراء الفحوص الطبية.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (13) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب نادرا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/37 أي بنسبة 46.75%، في حين كانت الإجابات ب أحيانا في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/23 أي بنسبة 28.75% في حين كانت الإجابات ب دائما في المرتبة الثالثة بتكرار قدره 80/20 أي بنسبة 25%، يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة ك² المحسوبة 17.45 اكبر من قيمة ك² الجدولة 5.991 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 02 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

6-3- عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الثالث: نقص في الإمكانيات المادية والموارد البشرية.

السؤال رقم (14): هل ناديك متعاقد مع عيادة متخصصة؟

الغرض منه: معرفة إذا كانت النوادي متعاقدة مع عيادات متخصصة.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
نعم	20	25%	1	20	0.05	3.841	دال
لا	60	75%					
المجموع	80	100%					

الجدول رقم (14) يمثل مدى إكتساب النوادي للعيادات المتخصصة.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (14) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب لا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/60 أي بنسبة 75%، في حين كانت الإجابات ب لا في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/20 أي بنسبة 25%، يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة ك² المحسوبة 20 اكبر من قيمة ك² الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (15): هل لديكم قاعة خاصة بالعلاج والمتابعة الطبية؟

الغرض منه: معرفة هل قاعات للعلاج والمتابعة الطبية.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
نعم	00	00%	1	80	0.05	3.841	دال
لا	80	100%					
المجموع	80	100%					

الجدول رقم (15) يمثل مدى توفر الأندية على قاعات للعلاج.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (15) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب لا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/80 أي بنسبة 100%، في حين إنعدمت الإجابات ب نعم. يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاي² المحسوبة 80 اكبر من قيمة كاي² الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (16): هل ناديكم هو من تتكفل بالتكاليف المالية إذا تعرضتم للإصابة ؟

الغرض منه: معرفة مدى تكفل النادي بإصابة اللاعبين.

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
نعم	00	00%	1	80	0.05	3.841	دال
لا	80	100%					
المجموع	80	100%					

الجدول رقم (16): يمثل مدى تكفل النادي بإصابة اللاعبين.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (16) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب لا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/80 أي بنسبة 100%، في حين إنعدمت الإجابات ب نعم. يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاي² المحسوبة 80 اكبر من قيمة كاي² الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (17): هل رئيس النادي مهتم بتوفير مستلزمات المراقبة الطبية ؟

الغرض منه: معرفة مدى إهتمام رؤساء النوادي بتوفير مستلزمات المراقبة الطبية .

الإجابات	التكرار	النسبة المئوية	درجة الحرية	X ² المح	مستوى الدلالة	X ² المح	الدلالة
نعم	00	00%	1	80	0.05	3.841	دال
لا	80	100%					
المجموع	80	100%					

الجدول رقم (17) يمثل مدى إهتمام رؤساء النوادي بتوفير مستلزمات المراقبة الطبية .

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (17) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب لا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/80 أي بنسبة 100%، في حين إنعدمت الإجابات ب نعم. يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كا² المحسوبة 80 اكبر من قيمة كا² الجدولة 3.841 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (18): هل ترى بأن الأدوات والتجهيزات المتوفرة لدى النادي ؟
الغرض منه: معرفة مدى توفر النوادي على الأدوات والتجهيزات.

الاحتمالات	كافية	مقبولة	غير كافية	المجموع	X ² المح	X ² المج	مستوى الدلالة	درجة الحرية	الدلالة
التكرار	00	15	65	80					
النسبة%	00%	18.75%	81.25%	100%	86.88	5.991	0.05	2	دال

جدول رقم (18): يمثل مدى توفر النوادي على الأدوات والتجهيزات.

أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (18) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب غير كافية جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/65 أي بنسبة 81.25%، في حين كانت الإجابات ب مقبولة في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/15 أي بنسبة 18.75% في حين إنعدمت الإجابات بكافية، يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كا² المحسوبة 86.88 اكبر من قيمة كا² الجدولة 5.991 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 02 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (19): هل يتواجد خبير في المجال الطبي أثناء تدريبات الفريق؟
الغرض منه: معرفة مدى تواجد خبير في مجال الطبي أثناء التدريبات.

الاحتمالات	دائما	أحيانا	دائما	المجموع	X ² المح	X ² المج	مستوى الدلالة	درجة الحرية	الدلالة
التكرار	00	25	55	80					
النسبة%	00%	31.25%	68.75%	100%	56.88	5.991	0.05	2	دال

الجدول رقم (19) معرفة مدى تواجد خبير في مجال الطبي أثناء التدريبات.

لقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (19) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب نادرا جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/55 أي بنسبة 68.75%، في حين كانت الإجابات ب أحيانا في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/25 أي بنسبة 31.25% في حين انعدمت الإجابات ب دائما، يتضح من خلال الجدول أعلاه: أن قيمة كا² المحسوبة 56.88 اكبر من قيمة كا² الجدولة 5.991 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 02 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

السؤال رقم (20): إذا تعرض لاعب لإصابة أثناء التدريب من يقوم بإجراء الإسعافات الأولية له؟
والغرض منه: معرفة من يقوم بالإسعافات الأولية في التدريبات.

الاحتمالات	الطبيب أو الممرض	المدرّب	اللاعب	المجموع	X ² المح	X ² المج	مستوى الدلالة	درجة الحرية	الدلالة
التكرار	00	22	58	80					
النسبة%	00%	%27.5	72.5%	%100	64.31	5.991	0.05	2	دال

الجدول رقم(20): يمثل من يقوم بالإسعافات الأولية في التدريبات.

أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول (20) أن مجموع الإجابات عند اللاعبين ب أحد اللاعبين جاءت في المرتبة الأولى بتكرار قدره 80/58 أي بنسبة 72.5%، في حين كانت الإجابات ب المدرّب في المرتبة الثانية بتكرار قدره 80/22 أي بنسبة 27.5% في حين إنعدمت الإجابات ب الطبيب أو الممرض، يتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاي² المحسوبة 64.31 اكبر من قيمة كاي² الجدولة 5.991 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 02 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

4-6 مناقشة النتائج في ظل الفرضيات الجزئية:

1-4-6 مناقشة وتفسير النتائج في ظل الفرضية الجزئية الأولى: غياب الوعي بأهمية المراقبة

الطبية لدى مسؤولي النوادي الرياضية أدى إلى إهمال المراقبة الطبية.

من خلال النتائج المرتبطة بالفرضية الجزئية الأولى، نلاحظ في الجدول رقم (02) المتعلق بمعرفة مدى خبرة المدرّب في مجال الطب الرياضي، التي بينت نتائجها التي تميل أغلبها الموافقة على عدم توفر الخبرة لدى المدرّبين في مجال الطب الرياضي داخل الأندية الرياضية بولاية عين الدفلى بنسبة (91.25%)، وبالتالي ذلك أحد أسباب غياب الوعي بأهمية المراقبة الطبية والرياضية في الأندية الرياضية التابعة لرابطة عين دفلى لكرة القدم التي تعيش حالة إهمال، وهو ما بينته كاي² المحسوبة 54.45 التي هي اكبر من كاي² الجدولية 3.841، بدرجة حرية 1 ومستوى الدلالة 0.05.

وقد أكد الدكتور عادل على ضرورة إمام المدرّب بالطب الرياضي " نجد أن المدرّب غير الملم بعلم الطب الرياضي من المحتمل أن يدفع اللاعب إلى أكثر من حدوده وقدراته، مما يؤدي إلى نتائج سلبية وعكسية" (عادل علي حسن، 1995)

بينما نجد النتائج الجدول رقم (04) و (05) الذي يتعلق بمدى بتوعية النوادي للاعبين بمخاطر الإصابات الرياضية وإذا ما كانت هذه النصائح كافية، فوجدنا أن نسبة توعية النوادي للاعبين حول مخاطر الإصابات 77.5%، وأن 91.4% من اللاعبين يرون هذه النصائح غير كافية، إذ تبقى هذه النصائح محدودة فهي تعكس المشاكل المتعلقة بالإصابات دون وضع حلول مناسبة لها، وهو ما بينته كاي² المحسوبة التي كانت 24.2 و 43.6 التي هي اكبر من كاي² الجدولية 3.841، بدرجة حرية 1 ومستوى الدلالة 0.05.

ونلاحظ في الجدول رقم (06) المتعلق بمعرفة مدى قيام الفريق بتخصيص برامج ترفيهية للاعبين في نهاية الموسم، التي بينت نتائجها على عدم الموافقة على قيام الأندية الرياضية بولاية عين الدفلى بتخصيص برامج ترفيهية صحية للاعبين في نهاية الموسم الكروي بنسبة (100%)، وهذا أكد لنا غياب الوعي بأهمية المراقبة الطبية والصحية بأندية الولاية، وهو ما بينته ك² المحسوبة 80 التي هي أكبر من ك² الجدولية 3.841، بدرجة حرية 1 ومستوى الدلالة 0.05.

ويستنتج الباحث أن أندية ولاية عين الدفلى لكرة القدم لا تعي بأهمية المراقبة الطبية للاعبين، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها "غياب الوعي بأهمية المراقبة الطبية لدى مسؤولي النوادي الرياضية أدى إلى إهمال المراقبة الطبية" قد تحققت.

6-4-2 مناقشة وتفسير النتائج في ظل الفرضية الجزئية الثانية: أغلب أندية كرة القدم بولاية عين دفلى لا تقوم بإجراء الفحوص الطبية الرياضية الكافية للاعبينها.

من خلال النتائج المرتبطة بالفرضية الجزئية الثانية، نلاحظ في الجدول رقم (07) المتعلق بمعرفة ما إذا كانت تقام فحوصات طبية في الفرق الرياضية، التي بينت نتائجها التي تميل كلها الموافقة على عدم وجود فحوص طبية رياضية دورية داخل الأندية الرياضية بولاية عين الدفلى بنسبة (100%)، وبسبب ذلك المراقبة الطبية والرياضية في الأندية الرياضية التابعة لرابطة عين دفلى لكرة القدم تعيش حالة إهمال، وهو ما بينته ك² المحسوبة 80 التي هي أكبر من ك² الجدولية 3.841، بدرجة حرية 1 ومستوى الدلالة 0.05.

وقد أكد الدكتور بهاء الدين إبراهيم سلامة على ضرورة القيام بالفحص "للفحص الدوري فوائد الكشف الطبي أن يشترك المدرب اشتراكا ايجابيا في تسجيل المعلومات الصحية عن اللاعبين وأرهم، وتتاح فرصة التعرف على الإمكانيات الصحية والاجتماعية والفروق الفردية بينهم" (بهاء الدين إبراهيم سلامة، 2002).

بينما نجد النتائج الجدول رقم (08) و(09) الذي يتعلق بعدد ورأي اللاعبين في الفحوصات الطبية التي يقدمها الفريق، فوجدنا أن نسبة فحص واحد في الموسم كانت 100%، وأن 71.25% من اللاعبين يرون هذه الفحوص غير كافية، فمعظم الأندية تقوم بإجراء فحص واحد ويكون في بداية السنة، وهو ما بينته ك² المحسوبة التي كانت 14.45 و80 التي هي أكبر من ك² الجدولية 3.841، بدرجة حرية 1 ومستوى الدلالة 0.05.

ونلاحظ في الجدول رقم (12) المتعلق بمعرفة ما إذا كانت المعلومات الصحية للاعبين متوفرة لدى النوادي، التي بينت نتائجها على عدم الموافقة على توفر معلومات اللاعبين الصحية في الأندية الرياضية بولاية عين الدفلى بنسبة (75%)، وهذا أكد لنا إهمال المراقبة الطبية بأندية الولاية، وهو ما بينته ك² المحسوبة 20 التي هي أكبر من ك² الجدولية 3.841، بدرجة حرية 1 ومستوى الدلالة 0.05.

ويستنتج الباحثان أن أندية ولاية عين الدفلى لكرة القدم لا تقوم بالمراقبة الطبية للاعبينها، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها " أغلب أندية كرة القدم بولاية عين دقل لا تقوم بإجراء الفحوص الطبية الرياضية الكافية للاعبينها." قد تحققت.

وهذا ما أكده الدكتور أسامة رياض وإمام حسن أحمد النجمي على ضرورة إجراء أكثر من ثلاث فحوص في الموسم " يجب تكراره ثلاث مرات على الأقل في كل موسم، يتم إجراء هذا الفحص خلال المرحلة التحضيرية قبل الدخول في بداية الموسم، وكذلك يعاد خلال المنافسة، ويمكننا هذا الفحص من تقييم الحالة الصحية، التطوير البدني، الحالة الوظيفية والتكيف مع الجهد البدني (أسامة رياض، إمام حسن محمد النجمي، 1999، صفحة 97).

6-4-3 مناقشة وتفسير النتائج في ظل الفرضية الجزئية الثالثة: أغلب أندية كرة القدم بولاية عين

الدفلى لديها نقص في الإمكانيات المادية والموارد البشرية.

من خلال النتائج المرتبطة بالفرضية الجزئية الثالثة، نلاحظ في الجدول رقم (14) المتعلق بمعرفة إذا كانت النوادي متعاقدة مع عيادات متخصصة، التي بينت نتائجها التي تميل كلها الموافقة على عدم تعاقد النوادي مع عيادات متخصصة داخل الأندية الرياضية بولاية عين الدفلى بنسبة (75%)، وهذا ما يعيق حدوث مراقبة طبية ورياضية فعالة في الأندية الرياضية في عين دقل لكرة القدم، وهو ما بينته كـ² المحسوبة 20 التي هي أكبر من كـ² الجدولية 3.841، بدرجة حرية 1 ومستوى الدلالة 0.05.

وهذا ما أكده الدكتور ضرغام جاسم محمد النعيمي في بناء مقياسه لتقييم عمل الطب الرياضي يؤكد

على ضرورة التعاون مع الفروع الطبية " استخدام الوسائل العلاجية المناسبة لعلاج الأمراض والإصابات الرياضية بالتعاون مع فروع الطب المختلفة كالعظام ، والجراحة ، والأعصاب ، والعلاج الطبيعي" (ضرغام جاسم محمد النعيمي، 2006، صفحة 09)

بينما نجد النتائج الجدول رقم (18) الذي يتعلق بمعرفة مدى توفر النوادي على الأدوات والتجهيزات، فوجدنا أن نسبة غير كافية كانت الأعلى بـ 81.25%، فمعظم الأندية لا تتوفر على الأدوات والتجهيزات الخاصة بالمراقبة والمتابعة الدورية، وهو ما بينته كـ² المحسوبة التي كانت 86.88 التي هي أكبر من كـ² الجدولية 5.991، بدرجة حرية 2 ومستوى الدلالة 0.05.

وقد أكد الدكتور ضرغام جاسم محمد النعيمي في بناء مقياسه حول بناء مقياس لتحديد معوقات عمل الطب الرياضي من خلال دراسة واقع العمل والمشاكل التي تواجهه. والتي من خلاله يمكن العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال الطب الرياضي وتشجيع التخصص ،وتقديم المشورة فيما يتعلق بخدمات الطب الرياضي إذ يرى 100% من أفراد عينته بأن نقص الإمكانيات هو أكبر معوق للطب الرياضي (ضرغام جاسم محمد النعيمي، 2006، صفحة 09).

ونلاحظ في الجدول رقم (19) المتعلق معرفة ما إذا كان يتواجد خبير في مجال الطبي أثناء التدريبات، التي بينت نتائج الموافقة على نادرا ما يتواجد خبير في المجال الطبي أثناء تدريبات الأندية الرياضية بولاية عين الدفلى بنسبة (68.75%)، وهذا ينتج عنه خلل في تحديد البرنامج التدريبي الذي يتناسب مع قدرات اللاعبين البدنية والصحية، وهو ما بينته كـ² المحسوبة التي كانت 56.88 التي هي اكبر من كـ² الجدولية 5.991، بدرجة حرية 2 ومستوى الدلالة 0.05.

ويستنتج الباحثان أن أندية ولاية عين الدفلى لكرة القدم تعاني من نقص في الموارد المادية والبشرية، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها "أغلب أندية كرة القدم بولاية عين الدفلى لديها نقص في الإمكانيات المادية والموارد البشرية" قد تحققت.

وهذا ما أكده الدكتور سالم في كتابه إصابات الملاعب إلى أن وقاية اللاعب من الإصابة والمحافظة على لياقته البدنية يعد الهدف الأساس للفريق الطبي المتكون من الطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي والأخصائي الرياضي (مختار سالم، 1987، صفحة 76)

6-4-4 مناقشة نتائج البحث في ضوء الفرضية العامة:

بعد تحليل نتائج الأجوبة، حيث ناقشنا كل بعد بالتفصيل، توصلنا إلى إثبات صحة الفرضيات الثلاث، ومنه بإمكاننا إثبات الفرضية العامة والتي مفادها: المراقبة الطبية والرياضية في الأندية الرياضية التابعة لرابطة عين دفلى لكرة القدم تعيش حالة إهمال وكذا نقص في الموارد المادية والبشرية، وحددنا على وجه الخصوص ثلاث محاور: غياب الوعي بأهمية المراقبة الطبية لدى مسؤولي النوادي الرياضية أدى إلى إهمال المراقبة الطبية وأغلب أندية كرة القدم بولاية عين دفلى لا تقوم بإجراء الفحوص الطبية الرياضية الكافية للاعبينها، ومعظم الأندية لديها نقص في الإمكانيات المادية والموارد البشرية، من خلال تسليط الضوء على المراقبة الطبية بمختلف جوانبها وواقعها في النوادي الرياضية في ولاية عين دفلى وكذا التطرق إلى كل من الطب الرياضي وكذا الإصابات الرياضية وأهميتهما وعلاقتهما بوصول هذه الأندية إلى تحقيق أهدافها وإبراز مخاطر إهمال المراقبة الطبية داخل النوادي.

ووجدنا أن معظم اللاعبين مهمشين ومحرومين من أبسط حقوقهم، وخاصة من ناحية الاهتمام والعناية بهم حين إصابتهم وكذا المتابعة الطبية الرياضية، بالإضافة إلى عدم تواجد مراكز الطب الرياضي للتكفل بهم من الناحية الصحية، والغياب الكبير للأطباء المختصين في الطب الرياضي وهذا ما أنجر عنه كثرة المضاعفات الصحية لدى اللاعبين وكثرة الإصابات الرياضية خلال المنافسات و حتى أثناء الحصة التدريبية.

وفي المقابل وجدنا أن معظم أندية كرة القدم في عين دفلى تشهد نقص كبير في الإمكانيات المادية كقاعة علاج والوسائل والمستلزمات الطبية الكافية المساعدة على المتابعة الطبية، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكننا

القول بأن الفرضية التي مفادها " المراقبة الطبية والرياضية في الأندية الرياضية التابعة لرابطة عين دقلى لكرة القدم تعيش حالة إهمال وكذا نقص في الموارد المادية والبشرية." قد تحققت.

7. الاستنتاج العام:

من خلال الدراسة الميدانية التي أجريناها، وبعد تحليل النتائج المتحصل عليها في ضوء الفرضيات

المطروحة يمكننا استنتاج ما يلي:

● أن هناك إهمال كبير للمراقبة الطبية داخل أندية كرة القدم بولاية عين دقلى وهذا راجع في أغلب الأحيان إلى عدم اهتمام من طرف رؤساء الأندية واللامبالاة من طرف المسؤولين عن النوادي، بالإضافة إلى أن أغلب المدربين لا يملكون خبرة في مجال الطب الرياضي .

● أن أغلبية الأندية لا تقوم بإجراء الفحوص الطبية، ومنه يتضح لنا أنه لا يوجد مراقبة طبية وإن وجدت فهي لا ترقى إلى الجانب الوقائي أو العلاجي البسيط والغياب الملحوظ للمراقبة الطبية أدى إلى غياب المعلومات الصحية المتعلقة باللاعب والتي تفيد المدرب في أي مشكل صحي يمكن وقوعه ، وبالتالي يمكن إرجاع السبب الرئيسي بالدرجة الأولى إلى كون أن هذه الفحوصات مكلفة ماديا وهذا ما جعل هذه الأندية لا تمتلك الآليات اللازمة لإجراء هذه الفحوصات، مما جعلها تقتصر على إجراء فحص واحد.

● ومن المعلوم أن رأي اللاعبين في الفحوصات الطبية التي يقدمها الفريق غير كافية كما أنها غير منتظمة، وبالتالي فهي لا تساعد في إعداد اللعب إعدادا جيدا بما يتطلبه طبيعة النشاط الممارس(كرة القدم) من حيث الرفع من الصفات البدنية وتحسينها من أجل الوصول باللاعب إلى الحالة المورفولوجية السليمة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، كما استنتجنا من خلال دراستنا الميدانية أن أغلب الأندية لا تتوفر على المعلومات الصحية الخاصة باللاعبين، وذلك لعدم اهتمام النادي بصحة اللاعب بالصورة الملائمة بالرغم من أن صحة اللاعب الجيدة تمثل في نفس الوقت مصلحة النادي من حيث المردود الجيد، وإنما ينصب اهتمامها بالدرجة الأولى تحقيق النتائج وبالتالي فهي صورة من صور الإهمال من طرف النادي وخير دليل ما يحدث من ترك النادي، للاعب في أول مغادرته للميدان لفترة طويلة لأسباب صحية.

● أن جل نوادي عين دقلى لكرة القدم تعاني من نقص في الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بالمراقبة الطبية وما يبين ذلك غياب الأطباء والعيادات الطبية أدى إلى غياب المتابعة الطبية الدورية، كما اتضح أيضا أن هناك عدة معوقات واجهة أندية كرة القدم بالولاية لإجراء المراقبة الطبية كانهام مراكز الطب الرياضي في الولاية التي هي بدورها من الواجب تكفلها باللاعبين من الجانب الطبي والصحي، وكذا نقص في الوسائل والمستلزمات الطبية لدى أندية كرة القدم من خلال ما سبق يستنتج الباحث أن:

الفرضية العامة التي مفادها " المراقبة الطبية والرياضية في الأندية الرياضية التابعة لرابطة عين دقلى لكرة القدم تعيش حالة إهمال ونقص في الموارد المادية والبشرية. " قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الأولى التي مفادها "غياب الوعي بأهمية المراقبة الطبية لدى مسؤولي النوادي الرياضية أدى إلى إهمال المراقبة الطبية. " قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الثانية التي مفادها: " أغلب أندية كرة القدم بولاية عين دقلى لا تقوم بإجراء الفحوص الطبية الرياضية الكافية للاعبينها " قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الثالثة التي مفادها: " أغلب أندية كرة القدم بولاية عين الدقلى لديها نقص في الإمكانيات المادية والموارد البشرية. " قد تحققت.

8. التوصيات والاقتراحات:

- 1- توفير مراكز خاصة بالطب الرياضي وتعميمها على المستوى الوطني الجهوي.
- 2-توفير قاعات العلاج الرياضي وتجهيزها بأحدث الأدوات ووسائل الفحوصات الطبية وكذا الإسعافات الأولية.
- 3-توفير مجموعة من المتخصصين في الطب الرياضي بإجراء دورات وترقيات.
- 4- توفير طاقم طبي متخصص لدى كل فريق لتدخل في كل أنواع الإصابات سواء أثناء التدريب أو المنافسة.
- 5- ضرورة تواجد الطبيب داخل الفريق وخاصة في التدريبات والمباريات.
- 6- ضرورة إجراء مراقبة أو متابعة طبية دورية للاعبين من طرف المدربين.
- 7- ترميم المنشآت الرياضية من الملاعب وجعلها تتناسب مع قواعد الأمن.
- 8- إعطاء ميزانيات أكبر بهذه الفرق وتخصيص جزء منها لتدعيم الطب الرياضي وإعطاء مكانته.
- 9- وضع قانون إجباري يفرض إجراء المتابعة الطبية الدورية للاعبين لأكثر من مرة خلال السنة.

الخاتمة:

لقد بدأنا بحثنا المجهول وها نحن ننهيه بما هو واضح ومعلوم، إذ بدأنا هذا البحث بالإشكال وبعض الفرضيات وها قد أنهيناه بطول ونتائج، وها نحن نكتب أسطر خاتمة بحثنا الذي نحاول أن نقدر من خلالها مدى معرفة الهدف المنشود، ونقدم بعض الافتراضات التي قد تساعد الباحثين على مواصلة البحث أو إعادة النظر في بعض الجوانب، إذ أننا في بداية دراستنا قمنا بتحديد بعض المصطلحات وأنهينا عملنا بجمع المعلومات والقيام بمعالجتها وتحليلها واعتمدنا في ذلك على العمل المنهجي، إذ وضعنا صوب أعيننا ومنذ بداية البحث إزالة الغموض والالتباس الذي وجدناه في بداية هذا الموضوع

ومنه كان انطلاق الباحث في هذا البحث من خلال مجموعة من التساؤلات تتعلق بواقع المراقبة الطبية والرياضية في الأندية الرياضية التابعة لرابطة عين دقلى لكرة القدم، وذلك بتطرقة إلى الأسباب التي أدت إلى

إهمال المراقبة الطبية في أندية الأقسام الدنيا مستخدماً أدوات عديدة كالاستبيان والمقابلة بغرض الوصول إلى نتائج أكثر موضوعية، وانطلاقاً من استخدامه لهذه الوسائل البحثية في الجانب الميداني الذي يعتبر الأساس في البحث، الذي يعمد إليه الباحث قصد التأكيد أو النفي للفرضيات من خلال ما تفرزه النتائج، التي هي في الأصل آراء تعبيرية لذا لجأ الباحث وفق ما تتطلبه الدراسة إلى استعمال المنهج الوصفي، الذي توصل وفقه إلى نتيجة مفادها أن هذه الأندية تعيش حالة إهمال فيما يخص المراقبة الطبية وهذا نتيجة النقص في الجانب المادي والمالي أدى إلى عدم توفر هذه الأندية على أطباء ومختصين في المجال الطبي يقوم بإجراء المتابعة الدورية على اللاعبين ومراقبتهم أثناء وبعد التدريبات أو حتى أثناء إجراء المباريات، لذا فمن الواجب على المدربين والمسيرين الاهتمام بهؤلاء اللاعبين ومتابعتهم تقنياً وتكتيكياً، والأهم من ذلك متابعتهم صحياً طوال المشوار الرياضي، حتى تمارس هذه الرياضة في أحسن الظروف.

وفي الأخير نتمنى أن يجد اللاعبون الاهتمام والعناية الكافية من طرف الجهات المختصة والتخفيف من كمية المشاكل التي يتخبطون فيها، كما نتمنى أن تجد اقتراحاتنا الأذان الصاغية والنية الحسنة لتجسيدها على أرض الواقع لخدمة الرياضة والرياضيين.

قائمة المراجع والمصادر:

قائمة المراجع باللغة الأجنبية:

borner, W heipertid. (1990). **medecine du sports**. paris: edition vigot.

قائمة المراجع باللغة العربية:

إبراهيم، مروان عبد الحميد. (2000). **أسس البحث العلمي في إعداد الرسائل الجامعية**. عمان: مؤسسة الوراق، عمان.

أسامة رياض، إمام حسن محمد النجمي. (1999). **الطب الرياضي والعلاج الطبيعي**. القاهرة، مصر الجديدة: مركز الكتاب للنشر.

أسامة رياض. (2002). **الإسعافات الأولية لإصابات الملاعب ط 1**. القاهرة، مصر الجديدة: مركز الكتاب للنشر.

البصري، إبراهيم. (1976). **الطب الرياضي**. بغداد: دار الحرية.

بهاء الدين إبراهيم سلامة. (2002). **الصحة الرياضية والمحددات للفسولوجية للنشاط الرياضي**. القاهرة: دار الفكر العربي.

بوحوش، عمار. (2001). **منهاج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ط 3**. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.

رومي، جميل. (1986). **كرة القدم**. لبنان: دار النقائص.

عادل علي حسن. (1995). **الرياضة والصحة عرض لبعض المشكلات الرياضية وطرق علاجها**. الإسكندرية: منشأة المعارف.

مختار سالم. (1987). **إصابات الملاعب**. الرياض: دار المريخ للنشر.

المجلات والمقالات:

ضرغام جاسم محمد النعيمي. (2006). **بناء مقياس لتقييم عمل الطب الرياضي من وجهة نظر الاطباء والمتخصصين**. مجلة

الرافدين للعلوم الرياضية كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل، 09.

برنامج الملتقى العلمي الوطني الثاني الافتراضي

رئيس الملتقى
د. بوزكريّة فوزي

جامعة محمد الصديق بن يحيى - جيجل
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

بالتنسيق مع
الجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي
والموسوم بـ:

الإصابات الرياضية بين التحديات الوقائية والعلاج الفعال

يوم الاثنين 28 جوان 2021

عبر Google meet

ملاحظات هامة:

- لـ يرجى كتابة الاسم الكامل للمشاركة عند الدخول لورشات الملتقى.
- لـ توقيت الملتقى من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة زوالا.
- لـ مدة عرض البحث لكل مشارك 10 دقائق، ومدة المناقشة 5 دقائق تكون عقب تقديم المداخلة.
- لـ تكون المشاركة في الملتقى عبر **Google meet**
- لـ ورشات الملتقى:

* الورشة الرئيسية: رابط الجلسة على: meet.google.com/try-jyko-ffe

* الورشة الثانية: رابط الجلسة على: meet.google.com/dvp-nnjc-dzy

برنامج الملتقى الوطني

يوم الاثنين 28 جوان 2021

التوقيت	فعليات افتتاح الملتقى
09:15 - 09:20	قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم
09:20 - 09:30	النشيد الوطني الجزائري
09:30 - 09:40	كلمة السيد: رئيس جامعة محمد الصديق بن يحيى - جيجل -
09:40 - 09:50	كلمة السيد: عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
09:50 - 10:00	كلمة السيد: رئيس الملتقى

جلسات الملتقى

الجلسة (الورشة) الرئيسية الصباحية 10:00 - 12:30

رئيس الجلسة: عيسات كمال مقرر الجلسة: د. بوزكرية فوزي

التوقيت	اسم الباحث	عنوان البحث	الجامعة
10:00 - 10:10	أ.د بوزكرية توهامي أ.د حدادي خالد د.مهادي عثمان	الإصابات الرياضية الارتدادية عند رياضي كرة القدم (دراسة حول التواء الكاحل)	الجزائر 03
10:15 - 10:25	أ.د سيكارنة جمال علي أ.د زعوبوب جمال د. نايت إبراهيم محمد	التدريب الزائد والممارسة الرياضة	الجزائر 03
10:30 - 10:40	د. لعياضي عصام	واقع المراقبة الطبية الصحية الدورية من وجهة نظر مدربي أندية كرة القدم	سوق أهراس
10:45 - 10:55	ط.د بن حميدوش فايزة أ.د مزارى فاتح د. غلاب حكيم	مساهمة فعالية ركض الضاحية في التقليل من الإصابات الرياضية عند الركض في سباقات المضمار للمسافات النصف طويلة صنف اقل من 19 سنة	البويرة
11:00 - 11:10	د. بن مسلي عراب د. غانم محمد الأمين	برنامج تدريبي مقترح ذو شدة متوسطة لخفض نسبة الدهون لدى بعض الأشخاص الممارسين للرياضة	المسيلة
11:15 - 11:25	أ. خيرى جمال أ. منصورى عبدالله	أثر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في الحد من مضاعفات السكري صنف 2	البويرة
11:30 - 11:40	ط.د. قرومي الحسين أ.د. واضح أحمد الأمين	تأثير برنامج بطريقة التدريب الفترى مرتفع الشدة (HiIT) على مؤشر كتلة الجسم وبعض القياسات الجسمية لدى النساء المصابين بالسمنة (30-40 سنة)	تيسمسيلت
11:45 - 11:55	د. مالك رضا	لإصابات الرياضية الأكثر شيوعا عند لاعبات كرة اليد للدوري الجزائري الممتاز صنف الكيريات	أم البواقي

البويرة	Blessures Sportives; Facteurs, et modèles Prédicatifs de Risque en Football	د. حاج أحمد مراد	12:10-12:00
أم البواقي	دراسة مقارنة بين أثر كل من تمارين الكارديو قبل الفطور وبعده في تخفيض الوزن لدى النساء البدنيات (30-40) في شهر رمضان	د. عبد الله منصوري د. هشام غريبي	12:25-12:15

إستراحة

رابط الجلسة الرئيسية على Google meet

meet.google.com/try-jyko-ffe

جلسات الملتقى

الجلسة (الورشة) الرئيسية المسائية 13:30 – 14:00

رئيس الجلسة: د. فوزي بوزكرية مقرر الجلسة: أ. عيسات كمال

التوقيت	إسم الباحث	عنوان البحث	الجامعة
13:40-13:30	د. وليد قرين د. ياسين بلقريطس	دراسة مقارنة بين بعض وسائل الاستشفاء الرياضية التقليدية والحديثة على لاعبي كرة القدم. حمام الثلج، والتدليك أنموذج	جيجل
13:55-13:45	د. منصوري نبيل ط. د. مخلوف حسناء ط. د. بوبلوط حسام	الإصابات الرياضية الأكثر انتشارا لدى لاعبي كرة القدم	البويرة
14:10-14:00	ط. د. كسوري أسامة ط. د. شليغم عبد الحق ط. د. صويلح عزيز ط. د. حجريوة ماسينيسا	الإجراءات التطبيقية للوقاية من الإصابات في كرة القدم	بسكرة
14:25-14:15	د. بلغول أمينة	دور التربية البدنية في تحقيق الصحة النفسية للتلاميذ	جيجل
14:40-14:30	د. كريمة بورحلي أ. مصطفى شربال	دور المحضر البدني في تجهيز الرياضي المصاب نفسيا واجتماعيا	جيجل
14:55-14:45	ط. د. جالم محمد أ. د. موسى فريد	تأثير وحدات تدريبية باستخدام الألعاب المائية في تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى أطفال التوحد	الشلف
15:10-15:00	د. حلليم صالح	صحة المرأة الرياضية وممارستها للنشاط الرياضي خلال الدورة الشهرية	أم البواقي
15:25-15:15	د. حجاب عصام د. بوفريدة عبد المالك	أهمية ممارسة النشاط البدني الرياضي لمرضى الربو	سوق أهراس

المسيلة	الرعاية النفسية وعلاقتها بالصحة النفسية للاعبين المصابين في كرة القدم دراسة ميدانية على لاعبي بعض الفرق في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم	د. سالم العياشي د. حمزة شريف	15:40-15:30
جيجل	مدى الوعي بآثار تناول المكملات الغذائية لدى ممارسي رياضة كمال الأجسام.	د. مراد قهلوز د. زويير لطرش	15:55-15:45
البيض	دراسة مقارنة لدرجة مستوى الصحة النفسية لدى كبار السن الممارسين وغير الممارسين للأنشطة الترويحية الرياضية	د. قزقوز محمد د. بن سميشة العيد ط.د. زاير مراد	16:10-16:00
ورقلة	واقع المراقبة الطبية في الوقاية من الإصابات الرياضية لدى اللاعبين ببعض النوادي الرياضية	أ. كواش رضا توفيق أ. شرفي حميدة	16:25-16:15
البويرة	دور الدعم النفسي في التعافي من الإصابات لدى لاعبي رياضة التكونانودو	د. ناصر باي كريمة ط.د. جيلالي لبنى د. فرنان مجيد	16:40-16:30
مستغانم	بناء بطارية اختبار خاصة بعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة إناث بغرب الجزائر	ط.د سعد محمد عبد المجيب أ.د صوار يوسف د. بن خالد الحاج	16:55-16:45

اختتام فعاليات الملتقى الوطني الافتراضي

رابط الجلسة الرئيسية على Google meet:

meet.google.com/try-jyko-ffe

جلسات الملتقى

الجلسة (الورشنة) الثانية الصباحية 10:00 - 12:30

رئيس الجلسة: د. قهلوز مراد مقرر الجلسة: د. بلفريطس ياسين

التوقيت	إسم الباحث	عنوان البحث	الجامعة
10:10-10:00	ط.د بن ساحلي حمزة أ.د عبدلي فاتح	الإصابات في رياضة المستوى العالي أنواعها أسبابها وطرق الوقاية منها	جامعة عنابة
10:25-10:15	ط/د بوحنيك عبد العزيز ط/د البار سوهيلة	الإصابات في المجال الرياضي	ورقلة
10:40-10:30	ط.د تامن مريم أ.د رواب عمار	الإصابات الرياضية وأسباب حدوثها حالة بعض الرياضات الجماعية والفردية دراسة ميدانية على بعض أندية باتنة	بسكرة
10:55-10:45	ط.د خلفة عماد الدين أ.د مزروع السعيد ط.د قندوز هشام	الضغوط النفسية وانعكاسها على بعض الإصابات الرياضية لدى عدائي ركض الضاحية صنف أقل من 17 سنة	بسكرة
11:10-11:00	ط.د دحماني زكرياء ط.د محمد عزيزو	الإصابات الرياضية في كرة القدم و طرق علاجها	خميس مليانة
11:25-11:15	ط.د زكرياء زباني ط.د العكروت سمير	الإصابات الرياضية الشائعة في كرة القدم (مناطق حدوثها وأسبابها) من وجهة نظر اللاعبين الأقل من 19 سنة	البيض
11:40-11:30	د. عبد المالك معلم ط.د حمزة بعزيز	تأثير العضو المصاب (الركبة) على الأداء المهاري لدى لاعبي كرة القدم	باتنة 02
11:55-11:45	ط.د علي عثمانية د. خيربي جمال	الإصابات الرياضية ومدى تأثيرها على دافعية الانجاز	البويرة
12:10-12:00	ط.د عيسى نظور ط.د يحيى بن حفاف	الطب الرياضي و الإصابات الرياضية في النوادي الجزائرية لكرة القدم	سطيف 2
12:25-12:15	ط.د. قرعوني إبراهيم ط.د. بوشو فاهم	أهمية دراسة الإصابات الرياضية وتحديد سبل علاجها	خميس مليانة

إستراحة

رابط الجلسة الثانية الصباحية على Google meet:

meet.google.com/dvp-nnjc-dzy

جلسات الملتقى

الجلسة (الورشة) **الثانية** المسائية 13:30 – 16:45

رئيس الجلسة: د. بلفريطس ياسين مقرر الجلسة: د. قهلوز مراد

التوقيت	إسم الباحث	عنوان البحث	الجامعة
13:30-13:40	قبائلي ليلية إيدرموش عبد العزيز بن شنوف عبد الغاني	أسباب حدوث الإصابات الرياضية لدى لاعبي كرة القدم صنف أقل من 19 سنة	جيجل
13:45-13:55	أ.د. مزيان بوحاج د. فوزي بوزكرية ط.د. حسام بوبلوط	العلاج المائي كجزء من برنامج إعادة تأهيل الإصابات الرياضية	البويرة
14:00-14:10	ط.د. دبرواق حسان أ.د. مقران اسماعيل		بومرداس
14:15-14:25	ط.د. بلعربي محمد ط.د. أوزقزو عبد المجيد	واقع المراقبة الطبية في الأندية الرياضية لكرة القدم بولاية عين الدفلى	خميس مليانة
14:30-14:40	د. بيبوشة وهيب د. بلقاضي عادل	L'utilisation de Functional Movement Screen FMS comme outils de prédiction des risques des blessures chez les sportifs et non sportif	مستغانم
14:45-14:55	ط.د. بوحاج سباع ط.د. رباح صالح	أهمية استخدام الإسعافات الأولية في وقاية التلاميذ من الإصابات الرياضية في حصة ت.ب.ر.	تيسمسيلت
15:00-15:10	ط.د. بوسعدية يعقوب د. خروبي فيصل د. سفير حاج	أهمية التحضير البدني الحديث في الوقاية من بعض الإصابات الرياضية الشائعة	الجزائر 3
15:15-15:25	د/ حمريط سامي د/ سعداوي فيصل	أهمية الفحوص الطبية الدورية في الحد من التعرض للإصابات الرياضية عند لاعبي الكاراتي دو	المسيلة
15:30-15:40	د. زيد زاوي ط.د. عبد الرزاق توميات ط.د. زاوي عبد الحليم	دور الطب الرياضي الحديث في علاج الإصابات الرياضية واثره على عملية التدريب في كرة القدم	المسيلة
15:45-15:55	د. زمام عبد الرحمن	واقع المراقبة الطبية والصحية لدى فرق الناشئين في كرة القدم	خميس مليانة
16:00-16:10	ط.د. عصام لطرش د. جمال الدين بومنجل	أستاذ التربية البدنية والرياضية والمبادئ الأولية للإسعاف الميداني	البويرة
16:15-16:25	ط.د. محمد فؤاد دحماني	واقع وتحديات ممارسة الأنشطة الرياضية في تحقيق	بسكرة

	الصحة البدنية والنفسية وتجنب القلق لدى أفراد المجتمع في ظل جائحة كوفيد 19	أ.د سليمان بن عميروش	
جامعة الجزائر	الرعاية النفسية والاجتماعية للرياضي المصاب في كرة القدم بين الواقع و المأمول	د. محمد العربي	16:40-16:30
جامعة جيجل	الإرشاد النفسي وعلاقته بدافعية انجاز التلاميذ الذين يواجهون هاجس الخوف من الإصابة أثناء حصة التربية البدنية والرياضية	لطرش عماد	16:55-16:45
/	السياسة الصحية الرياضية بين الآفاق والمستقبل في الجزائر	هيشام علام	17:00

مناقشة

رابط الجلسة الثانية على Google.meet :

meet.google.com/dvp-nnjc-dzy

